

Олимжонова Н.Х., Турғунов Д.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: nolimjonova24@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233527>

ҚОР ҚОПЛАМИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ АСОСИДА МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада иқлим ўзгариши шароитида Фарғона водийси дарёлари ҳавзасида қор қопламини масофадан зондлаш маълумотлари асосида мониторинг қилиш усуллари ёритилди. Тадқиқотда MODIS, Sentinel-2 ва Landsat сунъий йўлдош маълумотлари қўлланилиб, қор қопламининг тарқалиши, майдони ва фазовий аниқлиги таҳлил қилинди. Normalized Difference Snow Index (NDSI) индекси ёрдамида қор қоплами майдонини аниқланди. Олинган натижалар асосида қор қопламини мониторинг қилишида турли сунъий йўлдош маълумотларини комплекс равишда қўллаш аниқ ва ишончли маълумотлар олишига хизмат қилиши кўрсатиб ўтилди.*

***Калит сўзлар:** қор қоплами, қор қопламининг майдони, ҳарорат, атмосфера ёғиндари, масофадан зондлаш, MODIS, Sentinel, Landsat, NDSI.*

Олимжонова Н.Х., Турғунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: nolimjonova24@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

***Аннотация.** В статье освещены методы мониторинга снежного покрова в бассейнах рек Ферганской долины в условиях изменения климата на основе данных дистанционного зондирования. В исследовании использовались спутниковые данные MODIS, Sentinel-2 и Landsat, с помощью которых были проанализированы распространение снежного покрова, его площадь и пространственная точность. Площадь снежного покрова определялась с использованием индекса Normalized Difference Snow Index (NDSI). На основе полученных результатов было показано, что комплексное применение различных спутниковых данных при мониторинге снежного покрова способствует получению более точной и надёжной информации.*

***Ключевые слова:** снежный покров, площадь снежного покрова, температура, атмосферные осадки, дистанционное зондирование, MODIS, Sentinel-2, Landsat, NDSI.*

Olimjonova N.X., Turgunov D.M.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: nolimjonova24@gmail.com, turgunovd1987@gmail.com

METHODS FOR MONITORING SNOW COVER BASED ON REMOTE SENSING

***Abstract.** The article describes methods for monitoring snow cover in the river basins of the Fergana Valley under conditions of climate change, based on remote sensing data. The study used MODIS, Sentinel-2, and Landsat satellite data to analyze the distribution of snow cover, its area, and spatial resolution. The snow cover area was determined using the Normalized Difference Snow Index (NDSI). Based on the obtained results, it was shown that the integrated use of different satellite data in snow cover monitoring helps to obtain more accurate and reliable information.*

***Key words:** snow cover, snow cover area, temperature, precipitation, remote sensing, MODIS, Sentinel-2, Landsat, NDSI.*

Кириш. Бугунги кунда иқлим ўзгариши шароитида тоғли ҳудудларда қор қопламининг майдони, тарқалиши ва уларни эрий бошлаш муддатларида сезиларли ўзгаришлар кузатилмоқда. Мавсумий қор қоплами майдони жиҳатидан криосферанинг энг йирик таркибий қисми бўлиб, ҳар йили ер юзаси қуруқлик ҳудудининг ўртача 31 фоизини қоплайди [4]. Маълумки, Ўзбекистон ва унга туташ ҳудудларда тоғ дарёлари асосий оқими қор ва музлик сувларининг эриши ҳисобига ҳосил бўлади. Шунингдек, тадқиқ этилаётган Фарғона водийси

дарёларининг асосий сув манбаи ҳам айнан тоғ худудларида тўпланадиган қор захиралари ҳисобланиб, дарёлар йиллик оқимининг 70-80 фоизда иштирок этади.

Тоғли худудларда гидрометеорологик кузатув станцияларининг кам жойлашганлиги ҳамда маълумотларнинг чекланганлиги сабабли қор қопламини мониторинг қилишда масофадан зондлаш технологияларининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Ҳозирги кунда қор қопламини аниқлаш ва баҳолашда MODIS, Sentinel-2, Landsat каби сунъий йўлдош маълумотларидан кенг фойдаланилмоқда. Турли сунъий йўлдош маълумотларидан комплекс фойдаланиш асосида қор қопламини мониторинг қилиш, унинг динамикасини баҳолаш ҳамда дарёлар оқимини прогнозлаш масалалари **долзарб** илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг асосий **мақсади** Фарғона водийсида жойлашган Кўксув дарёси ҳавзасида шаклланадиган қор қопламини динамикасини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат. MODIS, Sentinel-2 ва Landsat сунъий йўлдош маълумотлари ёрдамида қор қопламини мониторинг қилиш ва аниқлигини баҳолаш тадқиқотнинг **вазифаларини** белгилайди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Европанинг космик агентлиги (ESA) томонидан ишлаб чиқилган Sentinel-2 мультиспектрал сунъий йўлдоши 10-20 метр фазовий аниқликда ҳар 5 кунда янги маълумотларни тақдим этади. АҚШнинг Геология хизмати (USGS) қарашли Landsat сунъий йўлдоши эса 30 метр аниқликдаги маълумотларни ҳар 16 кунда тақдим этади. АҚШ Космик тадқиқот агентлигининг (NASA) MODIS сунъий йўлдошидан 500 метр аниқликдаги кунлик маълумотларни юклаб олиш мумкин.

Тадқиқотни амалга оширишда Кўксув дарёси ҳавзаси учун 2018-2025 йиллар давомида Sentinel-2 ҳамда Landsat сунъий йўлдош маълумотлари таълил қилиниб, бир кунга тўғри келган 74 та космик тасвирлар сони юклаб олдик. Шу билан бирга, танлаб олинган космик тасвирлар учун MODIS маълумотлари ҳам юклаб олинди. Космик тасвирлар Google Earth Engine дастури ёрдамида қайта ишланиб, қор қопламини индекси NDSI (Normalized Difference Snow Index) ҳисобланади. Ушбу индекс яшил (Green) ва қисқа тўлқинли инфрақизил (SWIR) диапазонлардаги акс этувчанлик фарқи асосланади:

$$NDSI = \frac{\{Green - SWIR\}}{\{Green + SWIR\}}$$

Қор қопламини яшил диапазонда юқори акс этувчанликка эга бўлса, SWIR диапазонида энергияни кучли ютиши билан ажралиб туради. Шу сабабли NDSI индекси қорли ва қорсиз юзаларни ажратишда юқори самардорликка эга [2,3]. Одатда NDSI қиймати 0,4 дан юқори бўлган пикселлар қор қопламини сифатида қабул қилиниб, махсус дастурлар ёрдамида ҳисобланади. NDSI индекси асосида олинган натижалар қор қопламини ишончли аниқлаш имконини бериб, кейинги майдон ҳисоблаш ишларига асос бўлиб хизмат қилди. Тадқиқотда турли сунъий йўлдош маълумотларини таққослаш мақсадида барча ҳисоб-китоблар ягона таҳлил масштабида (500 м) амалга оширилди. Бу эса турли фазовий аниқликка эга маълумотларни ўзаро солиштириш имконини берди.

Тадқиқотнинг кейинги босқичида ҳисоблаш дастури ёрдамида Кўксув дарёси ҳавзаси учун аниқланган қор қопламини майдонларининг йиллараро ўзгариши ўрганилди (1-расм).

1-расм. Кўксув дарёси ҳавзасида тўпланган қор қопламини майдонларининг йиллараро ўзгариши

Графикдан кўриниб турибдики, тебранишлар бир-бирига яқин бўлса-да, айрим саналарда сунъий йўлдошлар ўртасида сезиларли фарқлар қайд этилди. Хусусан, Sentinel-2 маълумотларида қор қоплами паст ёки нолга яқин қийматларда аниқланган. MODIS маълумотларида юқорироқ қийматлар кузатилди. Бу ҳолатни асосан булутлилик таъсири ҳамда тасвирга олиш кундаги вақтлар фарқлари билан изоҳлаш мумкин.

Тадқиқотда қор қопламлари майдонлари орасидаги фарқлар катта бўлган 4 кундаги (15.12.2018 й., 19.01.2020 й., 22.04.2025 й., 26.12.2025 й.) ҳолатлар таҳлил қилинди.

Масалан, 2018 йил 15 декабрь куни Sentinel-2 берган маълумотда майдоннинг 58 км² қисми қор билан қопланган бўлса, бу қиймат Landsat ва MODISда, мос равишда, 52 км² ва 87 км² ни ташкил этади. MODIS маълумотларининг паст фазовий аниқлиги сабабли қор қопламини умумлаштириб баҳолаши реал фарқни юзага келтирган. Landsat бўйича 2020 йил 19 январда Кўксув дарёси ҳавзасининг 99 фоизи булут билан қопланган бўлиб, қор қопланган майдон 0,27 км² қайд этилган. Sentinel-2 да эса ҳавзанинг 100 фоиз қисмини булутлилик эгаллаганлиги сабабли қор қопланган майдон қайд этилмаган. Ушбу санада MODISда булутлилик 16 фоизни кўрсатган ва дарё ҳавзасининг 72 км² қисмини қор қоплами эгаллаган. 2025 йил 22 апрель санасида кузатилган фарқларни мавсумий ўзгаришлар билан изоҳлаш мумкин. Ушбу даврда қор қопламининг эриши бошланган бўлиб, сунъий йўлдошлар берган маълумотлар турли вақтларда бўлиши ва эрталаб қор бўлиб, тушга келиб қор эриши натижасида фарқни юзага келтирган (2-3-4-расмлар).

15.12.2018 й. 19.01.2020 й. 22.04.2025 й. 26.12.2025 й.

2-расм. MODIS маълумотлари асосида юқори фарқли кунлар учун қор қоплами майдонларининг ўзгариши

Изоҳ: MODIS маълумотларининг паст фазовий аниқлиги (500 м) туфайли тасвирларда "mixed pixel" эффеќти кузатилади, бу эса қор қопламининг чегараларини ноаниқ ва тасвирларни нисбатан хира кўринишида бўлишига олиб келади.

15.12.2018 й. 19.01.2020 й. 22.04.2025 й. 26.12.2025 й.

3-расм. Sentinel-2 маълумотлари асосида юқори фарқли кунлар учун қор қоплами майдонларининг ўзгариши

15.12.2018 й. 19.01.2020 й. 22.04.2025 й. 26.12.2025 й.

4-расм. Landsat маълумотлари асосида юқори фарқли кунлар учун қор қоплами майдонларининг ўзгариши

Тадқиқот натижалари таҳлиллари асосида қуйидаги **хулосаларни** қайд этиш мумкин:

1. Таҳлил натижаларига кўра, кузатилган фарқлар асосан сунъий йўлдош маълумотларининг фазовий аниқлиги (Sentinel-2 – 10 м, Landsat – 30 м, MODIS – 500 м) ҳамда пиксел ичидаги аралаш (mixed pixel) эффект билан боғлиқ.

2. Катта фарқлар асосан булутлилиқ юқори бўлган кунларда кузатилиб, бу ҳолат таҳлил жараёнида ҳисобга олинди ва бундай ҳолатлар алоҳида баҳоланди.

3. MODIS маълумотлари кенг ҳудудларда умумий баҳолаш ва тезкор мониторинг учун самарали ҳисобланади. Sentinel-2 маълумотлари юқори аниқлик талаб этилган ҳолларда, айниқса кичик ва алоҳида қисмларга бўлиниб кетган қор қопламларини аниқлашда афзалликка эга. Landsat маълумотлари эса ўртача фазовий аниқликка эга бўлиб, MODIS ва Sentinel-2 маълумотлари ўртасидаги мувозанатли натижаларни таъминлайди.

4. Тадқиқот натижалари турли сунъий йўлдош маълумотларини биргаликда қўллаш орқали қор қопламининг мониторингини такомиллаштириш ва уларнинг афзаллик ҳамда чекловларини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

5. Тадқиқот натижалари Фарғона водийси тоғли ҳавзаларда қор қопламининг сув ресурсларини шакллантиришдаги ҳал қилувчи ролини кўрсатиб, баҳорги оқимни прогнозлаш, сел-тошқин хавфини баҳолаш ва иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларини барқарор бошқаришга қаратилган мониторинг тизимини самарали ташкил этишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gafurov A., Bardossy A. Cloud removal methodology from MODIS snow cover products // *Hydrology and Earth System Sciences*. – 2009. – Vol. 13. – P. 1361–1373. DOI: 10.5194/hess-13-1361-2009.

2. Gafurov A., Ludtke S., Unger-Shayesteh K., Vorogushyn S., Schone T., Schmidt S., Kalashnikova O., Merz B. MODSNOW-Tool: an operational tool for daily snow cover monitoring using MODIS data // *Environmental Earth Sciences*. – 2016. – Vol. 75. – P. 1078. DOI: 10.1007/s12665-016-5869-x.

3. Selkowitz, D. J., Forster, R. R., & Caldwell, M. K. (2014). *Prevalence of pure versus mixed snow cover pixels across spatial resolutions in alpine environments*. *Remote Sensing*, 6(12), 12478–12508.

4. Tsang L., Marshall H.-P., Durand M. et al. Global monitoring of snow water equivalent using high-frequency radar remote sensing // *The Cryosphere*. – 2022. – Vol. 16. – P. 3531–3573. DOI: 10.5194/tc-16-3531-2022.

5. Гафуров А.А., Ахмедова Т.А., Турғунов Д.М. Қор қоплами динамикасини масофадан зондлаш орқали дарё оқимини прогнозлаш масалалари (Яккабоғ дарё мисолида) // *Ўзбекистон география жамияти ахбороти*. – 2020. – 58-жилд. – Б. 220–225.

6. Калашникова О.Ю., Гафуров А.А. Использование наземных и спутниковых данных о снежном покрове для прогноза стока реки Нарын // *Лёд и снег*. – 2017. – №4. – С. 507–517.

Тилляходжаева З.Дж., Мягков С.В., Дергачева И.В.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: tilla.79@mail.ru

ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА ПО БИОКЛИМАТИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ

Аннотация. В статье представлены результаты комплексной оценки климатической комфортности и дискомфорта территории Узбекистана по биоклиматическим индексам - эффективной температуре (ЭТ) по шкале Миссенарда, индексу тепловой нагрузки WBGT, индексу суровости погоды Бодмана и индексу биоклиматического потенциала Воронова. Расчёты выполнены по данным 49 метеорологических станций за 1990–2023 гг. с пространственной интерполяцией методом кригинга в среде QGIS 3.34. Выявлена выраженная зональность биоклиматических условий: от сильного летнего дискомфорта на южных равнинах до зимнего дискомфорта на севере страны. Определена динамика основных индексов за последние три десятилетия в контексте регионального изменения климата.